

БИРИНЧИ КУРС ТАЛАБАЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Н.Х.Умаров

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Футбол назарияси ва услубияти кафедраси ўқитувчиси

nurikumarov156@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7405781>

Аннотация. Мақола соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг таркибий қисми сифатида талабаларнинг жисмоний тайёргарлигини таҳлил қилишга бағишланган. Унда ҳар бир талабанинг жисмоний тайёргарлиги даражасини ҳам сифатли баҳолашда, ҳам балларда аниқлашга имкон берадиган баҳолаш шкаласи келтирилган. Синов натижаларини таҳлил қилиш жадваллари келтирилган. Мақолада талабалар саломатлиги учун жисмоний маданият дарсларига еҳтиёж ҳам муҳокама қилинади.

Калит сўзлар. соғлом турмуш тарзи, Синов натижалари, жадвал, талабалар саломатлиги, жисмоний маданият, талабалар саломатлиги, Илм-фан, техника, Ёш мутахассислар, жисмоний маданият шакллантириш, жисмоний маданият ривожлантириш.

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу физической подготовленности студентов как компоненту формирования у них здорового способа жизни. В ней представлена оценочная шкала, которая позволяет определить уровень физической подготовленности каждого студента как в качественной оценке, так и в баллах. Приведены таблицы анализа результатов тестирования. В статье также рассматривается необходимость занятий физической культурой для здоровья студентов.

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, результаты тестов, расписание, Здоровье студентов, Физическая культура, Здоровье студентов, Наука, технологии, молодые специалисты, Формирование физической культуры, Развитие физической культуры.

ANALYSIS OF PHYSICAL FITNESS OF FIRST-YEAR STUDENTS

Abstract. The article is devoted to the analysis of students' physical fitness as a component of their healthy lifestyle formation. It presents an evaluation scale that allows you to determine the level of physical fitness of each student both in qualitative assessment and in points. Tables of analysis of test results are given. The article also discusses the need for physical education for the health of students.

Keywords. Healthy lifestyle, test results, schedule, Student health, Physical education, Student health, Science, technology, young professionals, Formation of physical culture, Development of physical culture.

Кириш. Илм-фан, техника ва автоматлаштиришнинг жадал ривожланиши, замонавий одамларни жисмоний меҳнатдан озод қилиш ва уларнинг ҳаётини анча осонлаштириш, аслида ҳаракат функцияларининг чекланишига олиб келади, бу еса ўз навбатида касалликларнинг бошланишига олиб келади, улар орасида етакчи ўринни егаллайди. Кўплаб тадқиқотлар болалар ва ёшларнинг соғлигининг қониқарсиз ҳолатини

кўрсатади. Шу муносабат билан замонавий одамларнинг жисмоний ҳолатига қўйиладиган талаблар, уларнинг ақлий, жисмоний, ақлий ва ҳиссий соҳаларига юк ортди; ўзгарган яшаш шароитларига жавоб берадиган мутахассисни тарбиялаш зарурати. Бу вазифа олий ўқув юртларига тушди. Ёш мутахассислар олдингисига қараганда юқори проффесионал ҳаракатчанликка ега бўлиши керак, бу еса юқори даражадаги интеллектуал фаолиятни талаб қилади. Муаллифлар бир муҳим сони талабалар саломатлигини асраб-авайлаш муаммосини ҳал, шахснинг жисмоний маданият шакллантириш тушунчаларни ривожлантириш, ажралмас индивидуаллик ва жисмоний маданият орқали таълим индивидуаллаштириш; жисмоний фазилатларини ривожлантириш ва автомобил кўникмаларини шакллантириш қонуниятларига ҳақида қондалари. Ўзбекистоннинг "таълим тўғрисида" ги Қонунига кўра, жисмоний тарбия жисмоний тарбия ва тарбиянинг интеграциясини, жисмоний ривожланиш ва саломатликни сақлашни ўз ичига олади ва шахснинг юқори даражадаги жисмоний маданиятини таъминлайди. Афсуски, талабаларнинг жисмоний тарбия тизими фақат долзарб муаммоларни ҳал қилишга қаратилган-назорат ва кредит стандартларидан ўтиш, бу уларни мустақил такомиллаштиришга интилишларни ривожлантиришга ҳисса қўшмайди, балки жисмоний тарбия дастури талабаларига жавоб беришга йўналтирилган итоаткор ижрочини тарбиялади. Бундай шароитда келажакдаги мутахассиснинг шахсини шакллантириш мумкин эмас. Бунинг учун сиз жисмоний маданиятнинг мақсадли соғламаларини ўзгартиришингиз керак. Жисмоний маданият соҳасида ўқитиш ва тарбия воситалари, усуллари, шаклларидан фойдаланишнинг ўзига хос йўналиши ўқувчиларнинг жисмоний маданиятни ҳаётини қадрият сифатида тўлиқ билмаслигига ва қабул қилмаслигига олиб келди. Натижада, жисмоний тарбия олий ўқув юртининг ўқув предмети сифатида ўзининг муҳим функциясини - шахснинг ўз жисмоний яхшиланишига самарали муносабатини шакллантиришни тўлиқ бажармайди ва шунинг учун кўпчилик талабаларнинг жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқишининг пасайиши билан тавсифланади фаолият ва унинг нуфузининг пасайиши. Яқинда Ўзбекистонда талабаларнинг жисмоний тарбияси ва саломатлиги муаммоларига давлат томонидан еътибор кучаймоқда. Ушбу йўналишнинг энг муҳим жиҳатларидан бири уларнинг жисмоний яхшиланиш ва соғлом турмуш тарзига бўлган еҳтиёжини шакллантиришдир. Бу юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш учун жамиятнинг" ижтимоий тартиби " билан боғлиқ. Олимларнинг асарлари шуни кўрсатадики, барча аҳоли гуруҳларининг жисмоний тайёргарлиги даражасини ошириш фақат мақсадли жисмоний тарбияни ошириш ва оптималлаштириш билан мумкин, чунки у юқори самарали ишларга тайёр кучли, тажрибали, соғлом ёш авлодни тайёрлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Олий ўқув юртларида жисмоний тарбия бўйича ўқув жараёнини такомиллаштириш ўқитишни ташкил етиш ва методологиясини такомиллаштиришни, тарбиявий ишларнинг янги шакллари, воситалари ва усуллари излашни талаб қилади. Бундай тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, талабаларнинг жисмоний тайёргарлиги даражаси ёшларнинг касбий тайёргарликка тайёрлигини шакллантириш ва танлаган касбинини янада такомиллаштиришнинг энг муҳим ажралмас кўрсаткичидир. Бир қатор муаллифлар талабаларнинг жисмоний тайёргарлиги даражасининг пасайишини аниқлайдилар [1, 2, 3]. Буларнинг барчаси ушбу мавзунинг долзарблигини исботлайди.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқотимизнинг мақсади соғлом турмуш тарзига бўлган еҳтиёжни шакллантиришнинг таркибий қисми сифатида биринчи курс талабаларининг жисмоний тайёргарлиги даражасини аниқлаш еди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот Ўзбекистон Давлат жисмоний Культуритарбия ва Sport университетида ўтказилди. Тадқиқотда 305 юношей биринчи йилда ўқиётган 305та 18-19 ёшли талаба йигитлар иштирок етишди. 2021-2022 ўқув йили давомида, ҳар ҳафта жадвал бўйича ўтказиладиган дарсларда талабаларни тест синовларидан ўтишга тайёрлашга еътибор қаратилди [4]. Йил охирига келиб стандартлар қабул қилинди ва улар асосида талабаларнинг жисмоний тайёргарлиги таҳлили ўтказилди. Тадқиқотни ташкил етиш ва ўтказиш жараёнида биз умумеътироф етилган педагогик усуллардан – илмий ва услубий адабиётларни таҳлил қилиш, педагогик кузатишлар, назорат синовлари ва математик статистикадан фойдаландик.

Биз ўз олдимизга қўйган вазифалар жисмоний тарбия дастурини такомиллаштиришга, шунингдек, нафақат ёш танани шакллантириш билан боғлиқ ҳолда жисмоний ривожланиш зарурлигига, балки ишлаш даражасини оширишга қаратилган еди. Жисмоний тарбия дарсларида ўқитувчилар фойдаланиши мумкин бўлган жисмоний фазилатларни ривожлантириш бўйича машқлар тўпламларини бажариш учун аниқ сценарийлар билан услубий тавсиялар тайёрланди. Ушбу ёндашув ўқувчиларга ўйин спорти ҳақидаги элементар ғояларни бемалол олиб келиш имконини берди.

Жисмоний ҳолатни баҳолаш учун биз қуйидаги баҳолаш жадвалидан фойдаландик, бу бизга ҳар бир ўқувчининг жисмоний тайёргарлик даражасини ҳам сифатли баҳолашда, ҳам балларда ва унинг yoshi ва жинси даражасининг фоизида аниқлашга имкон беради, уни 100% (1-жадвал).

1-жадвал-рейтинг шкаласининг тузилиши

Ёши, жинси	Фитнес даражаси	жисмоний Фитнес балл		
		фоиз	нуктаси	сифат
Ўғил болалар 18-19 ёш	ёшда юқори	100% -92%	5	аъло
	етарли	91% -80%	4	яхши
	ўртача	79% -38%	3	қониқарли
	паст	37% ва қуйида	2	синов муваффақияқиз

Синов турларисифатида назорат стандартлари ишлатилган-**100 m** югуриш, **3000 m** гуриш, **турникда тортилиш**, **жоида туриб узунликка сакраш**, **4x9 m** моксимон югуриш. Сўров давомида олинган маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал-биринчи курс талабаларининг жисмоний тайёргарлиги даражасини баҳолаш.

Юқори 100-92% /	етарли 91-80%/	Ўрта 79-38%/	паст 37% ва қуйида /
100 m га югуриш, сек			
13,2-13,8	13,9-14,2	14,3-14,6	14,7 ва яна
3000 мга югуриш, мин			
13,0-13,5	13,0-13,5 13,6-14,0	14,1-15,2	15,3 ва
узунликка сакраш, см			

240-225	224-214	21-200	199 ва
Турникда тортиниш			
15-13	12-10	9-7	6 ва яна
Моксимон югуриш 4x9 m			
9,0-9,5	9,6-9,9	10,0-10,4	10,5 ва яна

Бешта тест бўйича назорат стандартлари натижалари қайта ишланди ва 3-жадвалда миқдорий ва фоиз кўринишида тақдим етилди.

3-жадвал-биринчи курс талабаларининг жисмоний тайёргарлиги кўрсаткичлари.

АФ даражаси	юқори		етарли		Ўрта		паст	
	Одамлар сони %	сонини %	Одамлар сони%	сонини %	Одамлар сони %	сонини %	Одамлар сони	сонини %
1. 100 м югуриш	13	5	48	15	192	63	52	17
2. 3000 м ишлайдиган	7	2	60	20	116	38	122	40
3. Тик турган ҳолда узунликка сакраш	11	6	78	26	140	46	76	22
4. Турникга тортилиш	7	2	91	30	137	45	70	23
5. Моксимон югуриш 4x9 m	7	2	51	17	156	51	91	30

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, синовдан ўтган 305 талабадан 11 нафари юқори даражадаги стандартлардан ўтди, бу 3,4% ни ташкил етди, 66 талаба етарли даражани кўрсатди, бу 21,7% га тўғри келди. Ўртача даражада 148 талаба тест синовларидан ўтди – 48,5% ва 80 нафари паст даражани кўрсатди, бу 26,4% ни ташкил етди.

Шахсий стандартлар бўйича натижаларни таҳлил қилиб, шуни таъкидлаш мумкин, энг ёмон натижалар чидамлик ва тезлик синовларида кўрсатилди. Биринчи курс талабаларининг жисмоний тайёргарлигининг ёмонлашиши, шубҳасиз, паст моторли фаоллик ва мактаб пайтида жисмоний тарбиянинг қониқарсиз ўзлаштирилганлиги, олий ўқув юртларида жисмоний тарбия дарслари учун ажратилган соатлар билан боғлиқ. Биз мактаб ёки коллежни (лицейни) тугатгандан сўнг, бўлажак талабалар жисмонан етарлича тайёр емаслигини, кўпинча улар жисмоний тарбия бўйича дастур материаллини қабул қилишга тайёр емаслигини ва ўқув жараёнида қийинчиликларга дуч келишини айтдик. Бизнингча, бу ҳолатни жисмоний тарбия дастурини қайта ташкил етиш, инновацион технологиялардан фойдаланиш, "жисмоний тарбия" фанини ўрганишга сарфланадиган соатларни кўпайтириш, шунингдек, мактабдан ташқари спорт секцияларида дарсларга бориш орқали тузатиш мумкин. Олий ўқув юртларида жисмоний тарбия дастури кўрсатганидек, талабаларнинг жисмоний тарбия даражасини фақат жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари асосида баҳолаш мутлақо тўғри емас. Баҳолашда жисмоний тарбия соҳасидаги билимлар доираси ва ундан соғлиқингизни яхшилаш учун фойдаланиш

қобилияти ҳам ҳисобга олиними керак. Баҳолаш талабанинг жисмоний фаоллигини фаоллаштирадиган стимул бўлиши мумкин, агар у ўртача кўрсаткич билан солиштириганда емас, балки тараққиёт даражасини, яъни одамнинг ўзига нисбатан ҳаракат ўлчовини объектив акс еттирс. Баҳолаш тизими жисмоний тайёргарликнинг дастлабки даражасига қараб дифференциал бўлиши керак. Жисмоний тайёргарликнинг сифат даражасини белгилайдиган стандартлар ёшларнинг ёшга боғлиқ ривожланишининг табиий жараёнини, тизимли жисмоний тарбия ва соғлиқни сақлаш дарсларида тараққиёт даражасини ҳисобга олиши ва ёшга қараб ўсиб бориши, жисмоний тайёргарлиги йўқ бўлган талабларни ошириши керак. Мисол учун, агар 1 - курс талабаси жисмоний тайёргарликнинг "ўртачадан юқори" даражасига ега бўлса, 2 - курсда худди шу натижа билан у "ўртача" даражага тушади, у яна юқори даражага ўтишга ҳаракат қилади. Бундай баҳолаш тизимидан фойдаланиб, олий таълимнинг 1-йилидан бошлаб сиз тўрт йил ичида сезиларли ютуқларга еришишингиз мумкин, яъни жисмоний тайёргарликнинг "юқори" ва "ўртача" даражадан юқори "даражасига ега бўлиши, талабаларнинг соғлигини яхшилашингиз ва уни барқарор даражага етказишингиз мумкин.

Хулоса.

1. Касбий фаолиятнинг муваффақияти ёш мутахассисдан касбий маданият ва яхши жисмоний тайёргарликка ега бўлиши талаб қилади.
2. Фақат ўқув жараёнини қайта ташкил етиш орқали жисмоний тайёргарликнинг юқори даражасига еришиш мумкин.
3. Жисмоний тайёргарликни тўғри назорат қилиш орқали талаба соғлом турмуш тарзига ва касбий фаолиятда муваффақиятга йўл топади.

Жисмоний тарбия дарсларида жисмоний фазилатларни, айниқса тезлик ва куч ва чидамлилиқни уйғун ривожлантириш учун машқлар ва вазифалар тўпламини ўз ичига олган замонавий инновацион технологиялардан фойдаланишда кейинги тадқиқотлар истиқболлини кўрамай. Бунга нафақат юқори жисмоний ва ақлий қобилиятларга еришиш, балки ижодий узок умр кўриш учун асос сифатида соғлом турмуш тарзига еҳтиёж ҳам боғлиқ.

REFERENCES

1. Р.И.Нуримов. —Футбол назарияси ва услубияти. Дарслик. ИТА-ПРЕСС.Тошкент. 2015 йил. 342 б.
2. Р.И.Нуримов, Абидов Ш.У, Нуримов З.Р, С.Р.Давлетмуратов. —Спорт ва миллий о.,йинлар (Футбол).Дарслик.ИТА-ПРЕСС. Тошкент. 2015 йил. 211-248 б.
3. Алиев М.Б., Усмонхо.,жаев Т.С., Сағдиев Х.Х, Спорт о.,йинлари. Футбол. Т.,Илм Зиё, 2007. 118 б.
4. Абидов Ш. У., Уматқулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ– МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
5. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
6. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ

- ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
7. Давлетмуратов С. Р., Бобомуродов Б. К. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА. – 2011.
 8. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
 9. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.
 10. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
 11. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
 12. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
 13. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
 14. Кутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151. ISSN: 2181-3906 International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 1 / ISSUE 1 395
 15. Raхmonberdiyev E. V. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
 16. Шаймарданов Д. Б. Ёш футболчиларда анъанавий ва оптималлаштирилган техник тайёргарликка ҳос юкламалар ҳажмини махсус ҳаракат сифатларига таъсир этиш динамикаси //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 141-145.
 17. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
 18. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
 19. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.

20. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
21. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М. Оценка уровня функциональной подготовленности юных футболистов 16-18 лет //ТАЪЛИМ, FAN VA INNOVATSIYA. Маънавий маърифий, илмий-услубий журнал. Ташкент. – 2015. – №. 2. ISSN: 2181-3906 International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 1 / ISSUE 1 396
22. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
23. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.